

Sitio web para red de EMA's de IES en el Estado de Sonora, México.

García-Alva- S.^{1*}, Miranda-Mirasol- J.², Muñoz-Zamora- G.¹, Cruz-Rentería- J.¹, O. Velarde Anaya.³

¹TecNM campus Nogales, Ave. Instituto Tecnológico # 911 Col. Granja CP. 84065, Nogales Sonora, México. División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI).

²Universidad Estatal de Sonora, Unidad académica, Av. Niños Héroeas, San Javier, 84160 Magdalena de Kino, Sonora, México. Departamento de ingeniería de software unidad académica Magdalena Sonora, México.

³Universidad Tecnológica de Nogales, Ave. universidad #271, Colonia Universitaria, 84093, Nogales, Sonora, México. Departamento de mecatrónica.
sigifredo.ga@nogales.tecnm.mx *

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El presente trabajo, se enfoca en la implementación de un Sitio Web para alojar Estaciones Meteorológicas Automatizadas (EMAs) de Instituciones de Educación Superior (IES) en el estado de Sonora debido a la importancia de obtener y compartir datos reales y locales de información meteorológica (lluvia, temperatura, humedad, presión barométrica, dirección y velocidad del viento, entre otra, además de radiación solar y ultra violeta) a la población de las ciudades de Nogales y Magdalena. El sitio Web permite el análisis de las condiciones climáticas que se presentan y tiene capacidad para anexar nuevas EMAs de IES del estado de Sonora. También muestra datos actuales, estadísticos e históricos para su monitoreo y hacerlos del dominio público. El acceso a la información del sitio Web es a través de computadora o celular y servirá de apoyo a otras investigaciones que requieran datos climáticos.

Keywords: Estación meteorológica, Clima, Aplicación Web, Monitoreo.

Abstract

This work focuses on the implementation of a responsive Website to host Automated Weather Stations (AWS) of Higher Education Institutions (HEI) in the state of Sonora, due to the importance of obtaining and sharing real and local data of meteorological information (rain, temperature, humidity, barometric pressure, wind direction and speed, among others, in addition to solar and ultra violet radiation) to the population in the cities of Nogales and Magdalena. The Website allows the analysis of the climatic conditions that occur and has the capacity to attach new EMAs from IES in the state of Sonora. It also displays current, statistical, and historical data for monitoring and making it public. Access to the information on the Website is through computer or cell phone, and it will serve to support other investigations that require climate data.

Keywords: Weather station, Weather, Web application, Monitoring.

Introducción

Los fenómenos relacionados con el clima inciden de diversas maneras en el desarrollo y resultado de las actividades humanas y juegan un papel relevante en muchos aspectos de nuestra vida. Debido a su importancia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó La Organización Meteorológica Mundial (OMM) para promover e impulsar la meteorología, la hidrología y las ciencias geofísicas afines, así como facilitar la cooperación a nivel mundial. Para estudiar la atmósfera nos valemos del elemento meteorológico y que se define como aquella

variable atmosférica o fenómeno (temperatura del aire, presión, viento, humedad, tormentas, nieblas, ciclones o anticiclones, etc.) que caracteriza el estado del tiempo en un lugar específico y en un periodo de tiempo determinado, con los cuales se pueden desarrollar cálculos y predicciones [1].

La observación meteorológica consiste en la medición y determinación de todos los elementos que en su conjunto representan las condiciones del estado de la atmósfera en un momento dado y en un determinado lugar utilizando los instrumentos adecuados, dichas observaciones se realizan a través de métodos y en forma sistemática, uniforme, continua y a horas establecidas permitiendo conocer las características y variaciones de los elementos atmosféricos, los cuales constituyen los datos básicos que utilizan los servicios meteorológicos, tanto en tiempo real como diferido [2].

Estado del arte

A nivel internacional existen muchas Páginas Web especializadas del clima como son el Weather Chanel, Weather Underground, AccuWeather entre otros, para ello utilizan grandes equipos de cómputo y sofisticados algoritmos para procesar fotos satelitales, información de radares y enlaces con estaciones meteorológicas entre otros, para dar el pronóstico de un rango de valores, pero tienen la desventaja de no poder dar datos reales y aquí es donde obtienen su ventaja las estaciones meteorológicas [4].

Para el monitoreo del clima se utilizan desde satélites, radares, sondas, hasta estaciones meteorológicas. En México existe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a nivel nacional y local. El servicio Meteorológico Nacional depende de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) [5].

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con una Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA), para impulsar la investigación y la docencia de las ciencias atmosféricas en el país. La cual busca proveer de información atmosférica relevante y confiable para estudiar los problemas emergentes en materia de contaminación atmosférica, cambio climático, recursos hídricos y seguridad alimentaria, entre otros [6].

En Baja California Norte el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) cuenta con una red de estaciones meteorológicas que cubre todo el estado, tanto en predicción del clima como en la publicación en vivo de las condiciones actuales y cuenta con una base de datos con información histórica de todo el noroeste de México, la información se genera desde el año 1983 [7].

En el estado de Sonora, México existe una Red de Estaciones Meteorológicas Automatizadas de Sonora (REMAS) enfocado para los ganaderos y agricultores de Sonora, por lo tanto sus estaciones no están en las ciudades sino en los campos de cultivo o ganaderos. [9]

La empresa Davis que fabrica estas estaciones meteorológicas automatizadas tiene un servicio en la nube para lo cual requiere una interfaz diferente y planes de pago mensual de datos propios para tener acceso a algunos de ellos, con nuestra propuesta tendremos el control de la totalidad de los datos organizados y mostrados de acuerdo a nuestras necesidades requeridas sin tener que pagar por ellos [3].

Antecedentes

El estado de Sonora, México es el segundo estado más grande del país con una superficie de 175,355 Km², el cual tiene playas, desierto y parte de la sierra madre occidental, teniendo elevaciones desde 0 hasta 2,620 metros sobre el nivel del mar, como el cerro Pico Guacamayas, por lo que se tiene un clima muy variado que va desde clima muy seco hasta cálido subhúmedo, con temperaturas que van desde -4 °C en diciembre y enero, a más de 43 °C en junio y julio [8].

En la División de Estudios de Posgrado, dentro de su Programa de Maestría en Sistemas Computacionales, se propuso un Sitio Web para alojar una red de estaciones meteorológicas para Instituciones de Educación Superior (IES) para el Estado de Sonora, iniciando con dos estaciones Davis Vantage Pro2: la primera en el TecNM campus Nogales y la segunda en la universidad Estatal de Sonora campus Magdalena. La información meteorológica de las 2 EMAs es particularmente importante para la población que vive en las ciudades en la que se encuentran ubicadas. Cada EMA utiliza el software WeatherLink para comunicar la

Estación Meteorológica Davis con la computadora. Con este software se puede recopilar, almacenar, ver, trazar, analizar, exportar e imprimir los datos meteorológicos, configurar la estación meteorológica y vigilar sus alarmas.

La consola de la estación meteorológica recibe de forma inalámbrica los datos de los sensores, los almacena y muestra de forma simultánea en su pantalla. El software WeatherLink se compone del datalogger para el almacenamiento y descarga de datos meteorológicos y un potente software de monitorización de estos datos. Permite almacenar toda la información registrada por la estación en una base de datos, visualizarla en tiempo real en una computadora elaborando gráficos e informes detallados, ya sea de manera local o a través del Sitio Web. Parte de las prestaciones que da el software es generar páginas HTML o PHP propias, para mostrar los datos meteorológicos en la Web, mismas que son enviadas al servidor a través de la opción de "subida de datos" que permite seleccionar la información meteorológica, la forma en que se debe mostrar y con qué frecuencia se actualiza, que puede ser de 1 a 30 minutos, de 1 a 12 horas o de 1 día. El funcionamiento de una estación meteorológica se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama del funcionamiento de una estación meteorológica Davis Vantage Pro2.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se trabajó bajo la metodología en cascada, este modelo es muy útil debido a que permite la iteración entre las fases, es decir, si en alguna de las fases es necesario hacer un ajuste, es permitido devolverse y realizar los cambios necesarios.

La obtención de datos sin un sistema de información adecuado, es una restricción que complica el desarrollo de investigaciones. Debido al alto volumen de información que se manejan en este tipo de estudios, este trabajo presenta una solución mediante el diseño, implementación de un sistema para gestión de información, manejo flexible de registros de datos y consultas históricas.

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. En un sistema de información Web meteorológica se utiliza como mecanismo de entrada, el registro de parámetros a través de una estación meteorológica, la cual se almacena en una base de datos, para posteriormente ser procesada y consultada por el usuario final.

Sistema propuesto

El sistema propuesto está formado por una estación meteorológica con un módulo de sensores integrados (ISS) equipado con la tecnología para recolección y adquisición de datos, además de una consola que es la unidad donde se registran los datos recolectados, la transmisión entre estas dos unidades se realiza de forma inalámbrica. El almacenamiento de datos es en una computadora personal y enviados a un servidor Web a través del software Weatherlink que viene incluido con la estación meteorológica Vantage Pro2. Las aplicaciones Web creadas para cumplir con los objetivos planteados están en el servidor, la descarga de los datos de la consola se realiza mediante una data logger Weatherlink, a través del protocolo de comunicaciones de puerto USB. Tomando en cuenta lo anterior se realizó la arquitectura lógica del sistema propuesto, como se muestra en la Figura 2 [10].

Figura 2. Arquitectura lógica del sistema propuesto.

El Sitio Web está conformado por varias páginas Web accesibles a través de la página principal (index.html), como se muestra en el modelo conceptual de la Figura 3.

Figura 3. Modelo conceptual del sitio Web.

Para el desarrollo se utilizó software libre y se escogió el Modelo Vista Controlador (MVC), como se muestra en la Figura 4, ya que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocio en tres componentes distintos. Para el Modelo se optó por: MySQL para la administración de datos. El Controlador, que es la parte Back-End, donde se encuentra la arquitectura interna del sitio que asegura que todos los elementos desarrollen la función correcta y no está visible al usuario, fue diseñado en los lenguajes PHP, AJAX y JavaScript. Finalmente la Vista, que es la parte Front-End en la cual los usuarios interactúan con la aplicación, se realizó en HTML y CSS [11].

Figura 4. Modelo Vista Controlador.

Como servidor Web se optó por Apache Server. Como lenguaje de programación para las aplicaciones del lado del servidor se elige PHP, que es especialmente adecuado para desarrollo Web. Como servidor de base de datos se utilizó MySQL, el cual tiene una amplia compatibilidad con el servidor Apache y el lenguaje de programación PHP.

Se desarrolló la base de datos denominada *datos_estaciones*, que permite almacenar la información general de la estación para ser publicada en el Sitio Web, aquí se establecen las tablas correspondientes al manejo de estaciones, datos actuales y datos históricos. Los campos de las tablas se definieron en base a los parámetros meteorológicos establecidos para los datos históricos y para los datos actuales en base a los parámetros en línea que genera el sistema Weatherlink, la tabla de estaciones contiene los campos *id* y *nombre_estación*.

Resultados

Para mostrar los parámetros meteorológicos actuales más usuales como: temperatura, punto rocío, humedad, sensación térmica, viento, índice THW, presión barométrica, índice de calor, lluvia del día, lluvia anual, radiación ultravioleta actual y máxima, radiación solar actual y máxima, el amanecer y la puesta del sol, se implementó el Sitio Web <http://www.sistemaesitn.com/index.html> con una página HTML para cada ciudad como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Condiciones del clima en Magdalena, Sonora.

En la Figura 6 se muestra información de la temperatura actual, un promedio diario, las máximas y mínimas del día y su hora, del mes y año, acompañada de una gráfica de la temperatura actual y de su comportamiento en las últimas 24 horas.

Figura 6. Información de la temperatura.

La Figura 7 presenta la sección que muestra información de la sensación térmica actual, dividido en temperatura - viento y temperatura - humedad, las máximas y mínimas del día, su hora, mes y año, acompañada con su gráfica respectiva.

Figura 7. Información de la Sensación térmica.

También se puede obtener la información de la cantidad de lluvia por día, en milímetros cúbicos, en los últimos 30 días, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Información de lluvia.

Se implementó un Sitio Web que contiene páginas para cada ciudad, donde se muestra información que puede verse en pantalla o mandarse imprimir sobre los datos históricos y/o actuales de los diferentes parámetros meteorológicos, así como informes anuales, mensuales y semanales. Los informes anuales y mensuales son generados directamente por el software Weatherlink, con esta implementación, ahora se cuenta con la opción de bajar información semanal o de un rango de fechas en un formato Excel a través de la librería PHPEXcel.

Trabajos futuros

La metodología aquí desarrollada, al igual que los componentes y datos recabados servirán para integrar a alumnos y maestros de diferentes instituciones interesados en comprender su funcionamiento y poder proponer mejoras a la aplicación Web responsiva en las siguientes versiones. Se podrán agregar nuevas funcionalidades como alertas o nuevas interfaces gráficas de acuerdo a las necesidades de información.

Se pueden incorporar nuevas estaciones meteorológicas de otras IES. Hasta al momento se han detectado 4 estaciones meteorológicas similares en IES del estado de Sonora: en la Universidad de Sonora en campus Hermosillo, en el caso del TecNM, en los campus Huatabampo, Guaymas y Hermosillo, con este último ya se está trabajando en su integración al presente proyecto.

Desarrollar una App para datos actuales y pronósticos que permita ser consultado en cualquier dispositivo móvil y contenga gráficos con rangos de valores y colores para facilitar su comprensión.

Realizar una evaluación al sistema para detectar fallas o sobrecarga de información y retroalimentación de los usuarios finales para medir la utilidad de la información o posibles mejoras al sistema.

Conclusiones

En base al mantenimiento y las pruebas realizadas, se observó que los componentes de las estaciones meteorológicas automatizadas de ambas instituciones funcionan correctamente y cumplen de manera satisfactoria, integrándose en el Sitio Web <http://www.sistemauesitn.com/index.html> con el nombre de cada ciudad. Es importante conocer bien el funcionamiento del equipo para obtener el mayor provecho posible al utilizar todas las funciones con las que estas estaciones cuentan. La recopilación de los datos que se obtengan con la correcta instalación y operación de este equipo serán de gran utilidad para complementar aquellos proyectos donde se requiera correlacionar parámetros meteorológicos con variables de estudio.

No fue fácil el trabajo colaborativo y a distancia de alumnos y docentes de las 3 IES del Estado de Sonora (TecNM campus Nogales (ITN), Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) y Universidad Estatal de Sonora (UES) campus Magdalena) involucradas en el proyecto por el problema de la pandemia (COVID-19).

Se comprobó que el Sitio Web funciona de manera óptima, cumpliendo con enviar los datos en forma constante. Además, se logró reducir la pérdida en la comunicación de los datos entre la estación meteorológica y la consola, así como entre el datalogger y la computadora local, ocasionada por problemas en la conexión a Internet.

Agradecimiento

Se agradece al Tecnológico Nacional de México (TecNM) porque el desarrollo del presente artículo es uno de los productos académicos del proyecto financiado y realizado en el TecNM campus Nogales, el cual se tituló "Desarrollo de Sitio Web para red de estaciones meteorológicas automatizadas de 3 instituciones de educación superior en el estado de Sonora", con número de proyecto 6358.19-P, de la convocatoria 2019: Apoyo a la investigación Científica y Tecnológica de los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros. También se agradece a la Universidad Estatal de Sonora (UES) campus Magdalena, así mismo al TecNM campus Hermosillo por su participación activa en el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] OMM (Organización Meteorológica Mundial),
«<http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/>,»
World Meteorological Organization, 15 07 2015. [En línea]. Available:
<http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Organismos%20Especializados/OMM.aspx>. [Último acceso: 08 08 2020].

- [2] SMN (Servicio Meteorológico Nacional), «La Observación Meteorológica,» 24 10 2015. [En línea]. Available: <http://ecaths1.s3.amazonaws.com/clima/observacion%20meteorologica.pdf>. [Último acceso: 05 09 2020].
- [3] D. Instruments, «<https://www.davisinstruments.com/>,» Davis Instruments, 14 05 2017. [En línea]. Available: <https://www.davisinstruments.com/weatherlinklive/>. [Último acceso: 08 08 2020].
- [4] Weather, «weather.com,» The Weather Channel, 27 08 2013. [En línea]. Available: <https://weather.com/es-US/tiempo/10dias/l/Nogales+Mxico+MXSR0095:1:MX>. [Último acceso: 10 09 2020].
- [5] CONAGUA, «Servicio Meteorológico Nacional,» Comisión Nacional del Agua, 11 01 2016. [En línea]. Available: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=21. [Último acceso: 10 09 2020].
- [6] UNAM, «Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA),» Universidad Nacional Autónoma de México, 10 09 2018. [En línea]. Available: <https://www.ruoa.unam.mx/#>. [Último acceso: 12 09 2020].
- [7] CICESE, «<http://pronostico.cicese.mx/>,» CICESE, 28 04 2010. [En línea]. Available: <http://pronostico.cicese.mx/>. [Último acceso: 08 08 2020].
- [8] INEGI, «<http://www.cuentame.inegi.org.mx/>,» INEGI, 15 08 2009. [En línea]. Available: <http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/son/territorio/relieve.aspx?tema=me&e=26>. [Último acceso: 08 08 2020].
- [9] REMAS, «Red de Estaciones Meteorológicas Automatizada de Sonora,» El Sistema de Alerta Fitosanitaria del Estado de Sonora (SIAFESON), 12 01 2018. [En línea]. Available: <http://www.siafeson.com/remas/>. [Último acceso: 15 09 2020].
- [10] J. Miranda, INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATIZADA Y DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA SU MONITOREO (Tesis Maestría), Nogales Sonora, México: TecNM campus Nogales, 2018.
- [11] E. Bahit, PHP 5: Taller de Aplicaciones MVC (Libro), Malaga, España: Creative Commons AtribuciónNoComercial, 2012.